

Problemática del crecimiento urbano y el déficit de la biblioteca municipal de Huaraz.

Castillo Caballero V.V., Nieto Cruz Y.M., & Contreras Velarde K.M.

Revista de Arquitectura y Urbanismo Taypi Vol. 2, N° 3 / Pag. 74 - 86

Doi: 10.5281/zenodo.10607180

Recibido 12/08/2023

Aceptado 26/12/2023

Artículo Original

PROBLEMÁTICA DEL CRECIMIENTO URBANO Y EL DÉFICIT DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE HUARAZ.

PROBLEMS OF URBAN GROWTH AND THE DEFICIT OF THE MUNICIPAL LIBRARY OF HUARAZ.

Castillo Caballero V.V.

 Universidad Cesar Vallejo, Ancash, Perú.

 <https://orcid.org/0000-0002-5420-4186>

 vaniacc99@gmail.com

Nieto Cruz Y.M.

 Universidad Cesar Vallejo, Ancash, Perú.

 <https://orcid.org/0000-0003-2263-8075>

 yaritzamireyanieto@gmail.com

Contreras Velarde K.M.

 Universidad Cesar Vallejo, Ancash, Perú.

 <https://orcid.org/0000-0003-4130-6906>

 kcontrerasve@ucvvirtual.edu.pe

Cita este artículo

Castillo Caballero V.V., Nieto Cruz Y.M., & Contreras Velarde K.M. (2022). Problemática del crecimiento urbano y el déficit de la biblioteca municipal de Huaraz. *Revista de Arquitectura y Urbanismo Taypi*, 2(3), 74 - 86. Doi: 10.5281/zenodo.10607180

Resumen

La presente investigación aborda el análisis de la influencia del crecimiento urbano y el déficit de la biblioteca municipal de Huaraz, factores que impactan significativamente en el conjunto de la población. Este establecimiento, afectado por la falta de ambientes adecuados, se ve directamente afectado por la expansión urbana resultante de una planificación deficiente. La metodología empleada adopta un enfoque cualitativo, respaldado por un diseño de investigación fenomenológico. La recopilación de datos se llevó a cabo mediante entrevistas dirigidas a tres expertos y el uso de fichas de observación para analizar detalladamente cinco equipamientos bibliotecarios a nivel local. Los resultados obtenidos revelan la imperiosa necesidad de que Huaraz cuente con un equipamiento bibliotecario integral, que abastezca no solo las necesidades básicas, sino también brinde áreas dedicadas a aspectos culturales, recreativos, educativos y auditivos, entre otros. En la fase de discusión, se destaca la importancia crucial de encontrar soluciones óptimas para abordar la problemática que aqueja a la ciudad. La implementación efectiva de un equipamiento bibliotecario enriquecido beneficiará significativamente a la ciudadanía, contribuyendo al fortalecimiento de la educación y el aprendizaje, así como al mejoramiento del ordenamiento urbano en Huaraz.

Palabras clave

Biblioteca, crecimiento, educación, urbanismo.

Abstract

The present research addresses the analysis of the influence of urban growth and the deficit of the municipal library of Huaraz, factors that have a significant impact on the population as a whole. This establishment, affected by the lack of adequate environments, is directly affected by urban expansion resulting from deficient planning. The methodology employed adopts a qualitative approach, supported by a phenomenological research design. Data collection was carried out through interviews with three experts and the use of observation sheets to analyze in detail five library facilities at the local level. The results obtained reveal the urgent need for Huaraz to have comprehensive library facilities that not only meet basic needs but also provide areas dedicated to cultural, recreational, educational, and auditory aspects, among others. In the discussion phase, the crucial importance of finding optimal solutions to address the problems afflicting the city was highlighted. The effective implementation of an enriched library facility will significantly benefit the citizens, contributing to the strengthening of education and learning, as well as to the improvement of urban planning in Huaraz.

Keywords

Education, growth, library, town planning.

Introducción

En el contexto peruano, se experimentó una expansión urbana desmesurada marcada por la proliferación de edificaciones informales que carecieron de una planificación estratégica y ordenada. Este fenómeno se desencadenó como respuesta al aumento demográfico, generando una creciente demanda de viviendas. Según Quiroz & Lozada (2022), el crecimiento urbano fue propiciado por una deficiente planificación urbana ocasionada por invasiones informales, las cuales fragmentaron el entorno mediante una división del espacio urbano. Duque et al. (2019) contribuyen al señalar que la estructura urbana influye en el bienestar de la población, y el crecimiento urbano evidenció diversas formas urbanas, muchas de las cuales se manifestaron a través de configuraciones informales.

Buzai (2018) destaca la importancia del entorno y el crecimiento urbano en la gestión del uso del suelo. Subraya que las urbanizaciones se expanden en terrenos productivos, transformando áreas rurales en entornos urbanos. Posteriormente, Mena et al. (2022) abordan la expansión urbana, identificando las lluvias torrenciales como causa de impacto en las parcelas agrícolas, generando consecuencias significativas en el uso del suelo.

Villanueva & Del Valle (2020) informan que, en el año 2015, la ciudad de Huaraz albergaba a 120,000 ciudadanos, evidenciando un crecimiento urbano desorganizado sin una adecuada planificación, agravado por la ocupación de zonas expuestas a diversas amenazas. Iturraspe et al. (2020) abordan la problemática de las transformaciones físicas en las zonas urbanas derivadas del crecimiento urbano, influenciado por las limitaciones impuestas por la producción informal del suelo urbano.

Syngellakis & Melgarejo (2018) discuten el crecimiento continuo de las ciudades y sus impactos en áreas específicas, señalando que dicho crecimiento genera déficits en construcciones informales. Además, Zeballos et al. (2022) destacan la problemática de la fragmentación física de la ciudad, provocando una desarticulación espacial en el suelo urbano y sectores de riesgo.

Ortiz et al. (2020) resaltan el déficit en el crecimiento urbano expansivo de Lima, originado por una explosión demográfica de migraciones informales, utilizando áreas no urbanizables para construcciones informales. Fernández (2021) sostiene que el crecimiento urbano ha generado un territorio más segregado y fragmentado en Lima, resultado de una planificación urbana deficiente y un bajo sentido de identidad nacional, atravesando múltiples cambios en su desarrollo urbanístico.

En el presente estudio, se aborda la problemática asociada al déficit de equipamiento bibliotecario. Según Romero et al. (2021), se destaca una crisis en las bibliotecas derivada de la falta de políticas autonómicas que promuevan la prestación de servicios, contribuyendo así a una formación básica de los profesionales vinculados a la educación. Fernández et al. (2018) señalan la falta de compromiso de las bibliotecas con el desarrollo de las comunidades, resultando en una carencia de identidad en el entorno urbano.

Gómez et al. (2021) informan sobre las dificultades experimentadas por las bibliotecas tras la crisis económica, lo que resultó en la obstrucción de colecciones y limitaciones en las tecnologías disponibles, incapaces de satisfacer las necesidades de los usuarios. Además, Mamani y Vilca (2022) destacan problemas en los servicios bibliotecarios, evidenciando una falta de mejora en la infraestructura por parte del personal. Gonzales (2022) expone deficiencias en las condiciones del espacio bibliotecario, especialmente en la distribución de ambientes en función de los materiales educativos, lo que afecta las actividades de lectura.

Cobián (2020) destaca que una biblioteca debe ser una entidad útil para la población, sirviendo como espacio para diversas indagaciones. Orera y Hernández (2017) indican que la biblioteca, conformada por los habitantes y las entidades competentes, debe realzar la educación, brindando conocimiento e imaginación a toda la comunidad. Hill (2020) subraya las deficiencias en la accesibilidad de la mayoría de las bibliotecas, enfatizando la necesidad de contar con instalaciones más accesibles para los usuarios.

Voutssas (2017) argumenta que las bibliotecas deben asumir una responsabilidad social, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de bienes e instituciones públicas. Por su parte, Quispe (2020) destaca los desafíos enfrentados por las bibliotecas en la entrega de una educación efectiva a los ciudadanos, resaltando la importancia de contar con el equipamiento necesario.

En relación con la problemática, la ciudad de Huaraz experimenta un aumento demográfico que resulta en un entorno urbano desordenado, generando un déficit en el equipamiento bibliotecario debido a la incapacidad para dar cabida a toda la población. Surge así la siguiente interrogante de investigación: ¿Cómo afecta el estudio del crecimiento urbano a la implementación de una biblioteca en la ciudad de Huaraz?

El propósito de esta investigación radica en revelar el déficit del equipamiento bibliotecario y proponer soluciones que mejoren la situación en la ciudad. Además, se aborda el incremento del crecimiento urbano, con sus controversias asociadas, como invasiones y contaminaciones significativas en el ámbito urbano de nuestra localidad.

Metodología

La metodología empleada adopta un enfoque cualitativo, respaldado por la conceptualización de Borgstede y Scholz (2021), quienes destacan su carácter cualitativo fundamentado en un modelo dominante. Este modelo implica la instrucción de categorías que constituyen paradigmas constructivos para los fenómenos empíricos, presentando un nivel elevado de abstracción. La investigación se sitúa en el ámbito de la investigación básica, como lo describe Álvarez (2020), al dirigirse hacia una capacidad organizada recientemente con el propósito de ampliar el entendimiento de una existencia precisa.

El diseño metodológico adopta una perspectiva fenomenológica, según lo argumenta Sime (2020), centrado en el estudio cualitativo que indaga las causalidades a través de entrevistas, proporcionando respuestas a interrogantes vinculadas al problema abordado. Este enfoque se complementa con la naturaleza descriptiva del estudio, conforme a la explicación de Hernández et al. (2017), quien señala la exploración de particularidades, atributos y perfiles de los sujetos, estableciendo las bases de la investigación.

El estudio sigue un modelo inductivo, como indican Rodríguez y Pérez (2017), destacando la obtención de casos específicos a lo largo del proceso para fundamentar las conclusiones relacionadas con los fenómenos evaluados. La observación precisa se realiza considerando las conductas en consonancia con los objetivos analizados, respaldados por la problemática estudiada.

En cuanto a la población de estudio, se enfocó en la ciudad de Huaraz, donde Condori (2020) define la población como todos los elementos aptos que conforman el campo especializado objeto de investigación. La selección de la muestra se llevó a cabo mediante un muestreo no probabilístico, según la perspectiva de Muñoz (2018), quien destaca la importancia de contar con modelos que representen adecuadamente las características analizadas y peculiares de la población.

La investigación se desarrolló en el país de Perú, específicamente en el departamento de Ancash, en la ciudad de Huaraz, centrada en el análisis del déficit del equipamiento bibliotecario debido al crecimiento de la población. La intervención metodológica involucró la recopilación de datos e instrumentos, siendo esta una disposición preliminar esencial para el tratamiento de la cognición científica, según Hernández y Duane (2020). Barrett y Twycross (2018) complementan este enfoque al mencionar que la recopilación de datos, en el contexto de estudios cualitativos, adopta una forma más concisa, empleando entrevistas que se ajustan a las interrogantes de investigación.

Resultados

En referencia a los resultados, se abordaron los hallazgos obtenidos a través del análisis de gráficos con el objetivo de cristalizar una concepción precisa del tema en cuestión. Además, se contrastaron dichos resultados con las opiniones de expertos, logrando así validar diversas problemáticas asociadas al desarrollo urbano de la ciudad de Huaraz y a las deficiencias en el equipamiento bibliotecario.

Figura 1.
Importancia de tener un perfil urbano ordenado en las ciudades.

El análisis de la Figura 1 presenta la representación de las opiniones de cuatro expertos, considerando la pregunta formulada. Se destacan diversas perspectivas que fundamentan el análisis del tema en cuestión. En relación al 40% de los encuestados por el experto 2, se destaca la afirmación de que el perfil urbano proporciona una visión clara de la ciudad, permitiendo la identificación de sus rasgos. En contraste, un perfil urbano desorganizado conlleva a ciudades caracterizadas por grandes irregularidades en su perfil, dificultando la precisión contextual. Por otra parte, el experto 1, con un porcentaje del 30%, aborda la delimitación del perfil urbano en las edificaciones existentes, señalando que las alturas de los edificios no definen un tipo específico en zonificaciones residenciales. Asimismo, el experto 3, representando el 20%, sugiere que el crecimiento urbano contribuye a un entorno visual que influye en la calidad de vida percibida en el perfil urbano. Del mismo modo, el experto 4, con una representación del 10%, profundiza en la idea de que un perfil urbano desordenado se correlaciona con una mala calidad de vida.

Figura 2.
Influencia de las alturas en el perfil urbano de las ciudades para lograr una integridad física espacial.

Según el análisis de la pregunta, nos dice el experto 3 con un 60% se rescata la opinión, que las alturas del perfil urbano nos brindan una integridad espacial donde así mismo parte del contexto urbano donde se diseña una edificación. Por otro lado, en las ciudades se observan variedades de edificaciones con visuales que representan grandes alturas donde esos diseños se crean imponentes y generan una mayor dirección en la ciudad. Continuando con el experto 4 con un 20% nos refiere que la zonificación del perfil urbano nos brinda la capacidad de poder entrelazar la ciudad a través de las edificaciones para que así se realce el perfil urbano para lograr una espacialidad en el ámbito urbano.

Así mismo el experto 1 y 2 con un porcentaje del 10% concuerdan con su opinión respecto al tema de las alturas que se genera en cada edificación, se puede persuadir que el perfil urbano tiene una mejor visual en la forma horizontal donde se representa la arquitectura con el paisaje urbano.

Figura 3.
Estrategias para poner en práctica y mejorar la infraestructura vial.

Se valora la perspectiva del experto 2, con un 60% de respaldo, quien sostiene que la infraestructura vial debe ajustarse a las necesidades fundamentales de todos los peatones. Esto permitiría contrarrestar estrategias que propicien mejoras integrales en lo relativo a dicha infraestructura. En concordancia, el experto 1, respaldado con un 20%, propone que la estrategia primordial debe ser un plan vial que mejore el transporte y perfeccione simultáneamente la infraestructura vial, dando lugar a estrategias viales más efectivas.

De manera similar, de acuerdo con las opiniones de los expertos 3 y 4, ambos respaldados con un 10%, se subraya la importancia de optimizar las estrategias relacionadas con la infraestructura vial. Esto se lograría mediante una planificación más efectiva, representada a través de un diseño vial que destaque la congestión vehicular actual. Para abordar este desafío cotidiano, sería prudente considerar la implementación de nuevas infraestructuras viales que se adecuen al contexto urbano.

Figura 4.
¿Qué ciudades cuentan con un sistema vial apropiado para el tránsito de las personas con discapacidad, por qué?

Respecto a las evaluaciones de los expertos 2 y 3, que representan un conjunto del 40%, ambos realizan un análisis comparativo entre Perú y Barcelona, centrándose en el sistema vial. Este enfoque permite contrastar el diseño vial, el cual desempeña un papel crucial en facilitar el tránsito para las personas con discapacidad. En el caso de Barcelona, se destaca la presencia de una amplia variedad de mecanismos, proporcionando a cada individuo con discapacidad la capacidad de interpretar su entorno y moverse de manera segura en áreas específicas. En contraste, las evaluaciones del experto 1 y 4, constituyendo un 10% del total, subrayan la percepción de que en algunos lugares no se facilita adecuadamente el tránsito para las personas con discapacidad. Este inconveniente se atribuye al aumento propuesto en las tarifas y a las irregularidades identificadas en las políticas de la entidad responsable. Es esencial destacar la importancia de considerar a las personas con discapacidad como actores fundamentales en cualquier escenario, reforzando la necesidad de imponer multas por la falta de espacios accesibles para este grupo demográfico.

Figura 5.
¿El déficit de una vivienda será una problemática para la ciudad?

En relación al experto 1, quien ostenta un nivel de representatividad del 50%, destaca la problemática sustancial que supone el déficit habitacional en el entorno urbano. Este fenómeno

propicia la proliferación de asentamientos irregulares o ilegales en áreas previamente desarrolladas. El especialista arroja luz sobre una realidad problemática que pone de manifiesto la falta de implementación de los reglamentos establecidos por las entidades gubernamentales. En efecto, estas sugerencias críticas resaltan la necesidad de abordar de manera más efectiva las carencias en la gestión habitacional. Por otro lado, el experto 2, con una contribución del 30%, enfoca la atención en los desafíos que enfrentan las viviendas, impulsando invasiones en las áreas circundantes a las ciudades. Se propone la formulación de estrategias que aborden las deficiencias estructurales presentes en las viviendas, contribuyendo así a la mitigación de invasiones y promoviendo un desarrollo habitacional más sostenible. En cuanto a los expertos 3 y 4, con una participación del 10%, subrayan que el déficit habitacional constituye un problema arraigado en la falta de soluciones adecuadas para contrarrestar la creciente irregularidad habitacional. Este fenómeno se agrava debido al aumento de la población, que conlleva a la informalidad en las prácticas habitacionales. Esta situación, además de perpetuar la problemática del déficit, incide directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, generando incongruencias que deben ser abordadas con urgencia.

Figura 6.

¿Ancash, debería ejecutar un plan estratégico para mejorar el equipamiento de vivienda?, ¿por qué?

Según el especialista 3, quien ostenta un conocimiento del 60%, aboga por la necesidad de concebir un nuevo plan estratégico como punto de partida para potenciar las infraestructuras habitacionales. Este enfoque carece actualmente de un estudio que sistematice soluciones con base en el crecimiento urbano desordenado que trasciende los límites de la ciudad de Huaraz. Posteriormente, el especialista 2, con una participación del 20%, enfatiza la importancia crítica de un plan estratégico destinado a mejorar las infraestructuras habitacionales, con el propósito de instaurar un orden apropiado en toda la región de Ancash. Es imperativo abordar esta cuestión con urgencia para facilitar las condiciones necesarias a todos los ciudadanos. Asimismo, los especialistas 1 y 4, con un total combinado del 10%, subrayan la necesidad primordial de mejorar el plan estratégico para contrarrestar el desarrollo urbano desenfrenado en la ciudad. La proliferación de la informalidad afecta diversas áreas en la actualidad, lo que requiere la implementación de medidas precisas y normativas para frenar la expansión de asentamientos ilegales.

Figura 7.

Espacios de aprendizaje que se llevan a cabo en las ciudades, para poder fomentar nuevos conocimientos.

En relación a la interrogante planteada a diversos especialistas, iniciamos con el Experto 1, quien ostenta un porcentaje del 40%. Este especialista destaca la crucial importancia del entorno de aprendizaje para la población. Asegura que dicho entorno debe contar con una infraestructura adecuada que no solo albergue a los estudiantes, sino que también les proporcione beneficios sustanciales para adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Por otro lado, el Experto 4, con un 30% de representación en la muestra, sostiene que el espacio de aprendizaje ha sido descuidado por las autoridades debido a la falta de conciencia cultural y a la insuficiencia de infraestructuras que permitan la introducción de nuevas fuentes y tecnologías educativas para la población. De manera complementaria, el Experto 2, con una representación del 20%, subraya la importancia crucial del espacio arquitectónico en el contexto educativo. Argumenta que el diseño de estos espacios debe ser meticulosamente pensado, considerando todas las necesidades básicas, para así contribuir eficazmente a la educación de los ciudadanos y generar beneficios significativos para la población. Finalmente, el Experto 3, con una representación del 10%, sostiene que los espacios de aprendizaje son fundamentales para la ciudad, ya que propician un aumento en los conocimientos y fomentan el desarrollo de habilidades que benefician el desenvolvimiento de los estudiantes.

Figura 8.

Sobre un museo para la comunidad en un contexto cultural y espacial para una ciudad.

En relación con el análisis de los encuestados, destaca en primer lugar la perspectiva del Experto 1, quien ostenta un 40% de representación. En su aporte, destaca la importancia de que las ciudades cuenten con un museo destinado a la comunidad. Argumenta que dichos espacios culturales pueden desplegar y expresar las tradiciones, costumbres e historias inherentes a cada entorno urbano. Asimismo, enfatiza la necesidad de que estos museos se ubiquen estratégicamente, a fin de garantizar un fácil acceso para la totalidad de la población, proponiendo además que su diseño sea atractivo para captar el interés del público.

Continuando con la perspectiva del Experto 4, quien contribuye con un 30% de la representación, sugiere la implementación de nuevos usos y zonas en el concepto tradicional de museo. Argumenta que esta adaptación permitiría a estos espacios volverse más híbridos, posibilitando la realización de diversas actividades que beneficien y generen un impacto positivo en la población.

Por otro lado, el Experto 2, con un 20% de representación, aborda la relevancia de que todo establecimiento cultural promueva la identidad de la urbe que alberga. Sostiene que la presencia de un museo comunitario es esencial, considerando el contexto histórico específico de la zona. Este enfoque permitiría a los visitantes adentrarse en la historia local de cada lugar.

Finalmente, el Experto 3, con un 10% de representación, destaca la trascendencia de estos equipamientos culturales para las ciudades. Argumenta que los museos no solo transmiten la riqueza cultural, sino también la esencia y la narrativa del lugar en cuestión.

Figura 9.

Considera que los talleres creativos brindan beneficios a la población.

En el análisis de encuestas, se destaca la perspectiva de varios especialistas. El primer experto, con un 40% de representación, subraya la esencialidad del aprendizaje en la sociedad. Argumenta que los estudiantes deben adquirir nuevos conocimientos para enriquecer sus experiencias a lo largo de su vida. Estas experiencias, según él, se traducirán en beneficios significativos en el ámbito profesional y permitirán la especialización acorde a los talleres que han cursado.

El experto número cuatro, con un aporte del 30%, aboga por la implementación de talleres creativos. Sostiene que estos no solo generan y proporcionan nuevos conocimientos, sino que también facilitan la obtención de empleos vinculados a dichos temas. Destaca la importancia de que los participantes apliquen lo aprendido y expandan estos conocimientos a áreas donde aún no hay presencia.

El experto dos, con un 20% de representación, resalta la vitalidad de estos espacios para la sociedad. Sin embargo, observa que en ocasiones los ciudadanos subestiman su valor, a pesar de ser esenciales para el desarrollo humano. Hace referencia a la percepción de Platón, quien denominaba a estos espacios como "divinos oficios", enfatizando su importancia para el crecimiento continuo de la sociedad.

Finalmente, el experto tres, con un 10%, afirma que estos entornos son beneficiosos para la urbe en la que se ubican. Destaca su capacidad para proporcionar una plataforma de expresión libre para los usuarios y generar una distracción que fomenta la creatividad entre la población.

Tabla 1.
Análisis de los equipamientos bibliotecarios que fueron analizados.

Tipo de equipamiento	Nombre	Hora de visita	Usuarios	Estado actual	Foto
Biblioteca municipal	Centro Cultural - Biblioteca Municipal de Huaraz	Durante el día	El público en general de la ciudad de Huaraz.	Se encuentra en buenas condiciones.	
Biblioteca escolar	Biblioteca central de la universidad nacional de Huaraz - UNASAM	Mañana y tarde	Los estudiantes de la misma universidad	Se encuentra en óptimas condiciones, en base al mantenimiento que se realiza.	
Biblioteca escolar	Biblioteca central - Pedro Zulen	Mañana y tarde	Los estudiantes de la misma universidad	Se encuentra en perfectas condiciones	
Biblioteca escolar	Biblioteca Cesar Guardia Mayorga	Mañana y tarde	Los estudiantes y docentes de la misma universidad	Se encuentra en perfectas condiciones.	
Biblioteca escolar	Biblioteca del Colegio 86473 Micelino Sandoval Torres	Mañana y tarde	Los alumnos del mismo colegio.	Está en buen estado ya que constantemente está en mantenimiento por parte del colegio.	

Se procedió al análisis de cinco instalaciones bibliotecarias con el objetivo de evaluar las condiciones de cada una y determinar si cumplen con los estándares esenciales para los usuarios. En relación a la discusión vinculada a la interrogante central de esta investigación, ¿Cómo incide el estudio del crecimiento urbano en la implementación de una biblioteca pública en la ciudad de Huaraz?, se constata un crecimiento urbano expansivo en la ciudad, ocasionado por la invasión de las zonas rurales, donde se ocupan terrenos de manera ilegal sin respetar las normativas nacionales de edificación. Esta falta de planificación ordenada resulta en una carencia de instalaciones educativas, generando dificultades en la calidad de vida en relación con el aprendizaje. En consecuencia, se propone la implantación de una biblioteca en la ciudad de Huaraz para frenar el crecimiento urbano y permitir que toda la población estudiantil aproveche las oportunidades educativas del aprendizaje.

En apoyo a esta perspectiva, Quiroz & Lozada (2022) teorizan que el crecimiento urbano surge a raíz de una mala planificación urbana provocada por invasiones informales. Del mismo modo, Suaiden (2018) concuerda en que el equipamiento bibliotecario contribuye al desarrollo de la sociedad, transformando a los lectores y generando nuevas habilidades para superar los desafíos

que conducen al conocimiento. Expertos en el tema destacan que la ciudad debe contar con los equipamientos necesarios para abastecer a la población en educación, promoviendo la sustentabilidad mediante una urbanización más ordenada que reduzca la informalidad y la invasión de terrenos.

Posteriormente, se llevó a cabo un análisis de las fichas de observación de los cinco establecimientos bibliotecarios, incluyendo la biblioteca de la ciudad de Huaraz. Se constató que esta última carece de ambientes necesarios y adecuados para un aprendizaje óptimo, afectando la calidad educativa. En este sentido, se evidencia un déficit en la biblioteca municipal de Huaraz debido a la ausencia de las comodidades esenciales para la población.

Conclusiones

En continuidad con los hallazgos derivados de la investigación acerca de la insuficiencia de la biblioteca municipal de Huaraz como freno al crecimiento urbano, se infiere la imperante necesidad de presentar a consideración de la Municipalidad Provincial de Huaraz un proyecto arquitectónico orientado hacia el desarrollo de una infraestructura bibliotecaria que contemple espacios idóneos. Este proyecto tiene como objetivo primordial beneficiar a la totalidad de la población de Huaraz, contrarrestando así el avance del crecimiento urbano atribuible a una deficiente planificación urbana.

Referencia Bibliográfica

- Alvares, A. (2020). Clasificación de las investigaciones.
<https://hdl.handle.net/20.500.12724/10818>
- Barrett, D., & Twycross, A. (2018). Data collection in qualitative research.
<http://dx.doi.org/10.1136/eb-2018-102939>
- Borgstede, M., & Scholz, M. (2021). Quantitative and Qualitative Approaches to Generalization and Replication—A Representationalist View.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.605191>
- Buzai, G. (2018). Crecimiento urbano y potenciales conflictos entre usos del suelo en el municipio de Luján (Provincia de Buenos Aires, Argentina). *Modelado espacial 2016-2030*. <https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v57i1.5656>
- Cobián, C. (2020). Biblioteca pública sostenible como elemento reactivador del espacio urbano, caso distrito de Huaral, 2018.
<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/59238>
- Condori, P. (2020). Universo, población y muestra.
<https://www.academica.org/cporfirio/18.pdf>
- Duque, J., et al. (2019). Spatiotemporal dynamics of urban growth in Latin American cities: An analysis using nighttime light imagery.
<https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2019.103640>
- Fernández, S., et al. (2018). Las bibliotecas públicas por el desarrollo sostenible. *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud (ACIMED)*. 2018;29(2):1-16.
<https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=81823>
- Gonzales, Y. (2022). La hora del cuento en la biblioteca pública. Un análisis de las prácticas de lectura. [https://doi.org/10.31391/s2007-7033\(2021\)0056-002](https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2021)0056-002)
- Gómez, J., & Vera, M. (2021). Las bibliotecas públicas españolas ante los fondos europeos de recuperación y el Plan nacional de competencias digitales. *Anuario ThinkEPI*, 15.
<https://doi.org/10.3145/thinkepi.2021.e15b01>
- Hernández, J. (2021). La ciudad: Crecimiento(s) urbano(s) desconfigurados en los contextos de desigualdad y segregación en Lima Metropolitana.
<https://doi.org/10.31381/yuvaykusun.v1i11.4561>

- Hernández, R., et al. (2017). Alcance de la investigación. http://metabase.uaem.mx/bitstream/handle/123456789/2792/510_06_color.pdf
- Hernández, S., & Duana, D. (2020). Técnicas e instrumentos de recolección de datos. <https://doi.org/10.29057/icea.v9i17.6019>
- Hill, H. (2020). Ontario Public Library Websites and the Framing of Disability. Partnership, 15(2), 1-17. <https://doi.org/10.21083/partnership.v15i2.6213>
- Iturraspe, R., et al. (2021). Efectos del crecimiento urbano sobre humedales costero- continentales del ambiente semiárido de Tierra del Fuego, Argentina. <https://doi.org/10.14198/INGEO.17586>
- Mamani, K., & Vilca, G. (2022). Calidad de servicio y satisfacción de los usuarios en bibliotecas públicas municipales del sur del Perú. <https://doi.org/10.33936/rehuso.v7i3.5136>
- Mena, C., et al. (2022). Modeling Urban Growth and the Impacts of Climate Change: The Case of Esmeraldas City, Ecuador. <https://doi.org/10.3390/su14084704>
- Muñoz, B. (2018). Unidad Académica de Ciencias Empresariales Carrera de Contabilidad y Auditoría. <http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/12838/1/ECUACE-2018-CA-DE00859.pdf>.
- Orera, L., & Hernández, F. (2017). El desarrollo de colecciones en bibliotecas públicas. Fundamentos teóricos. <https://doi.org/10.22201/iibi.0187358xp.2017.71.57818>
- Ortiz, I. (2020). Derecho y Planificación Urbana. Problemas actuales de la planificación de Lima Metropolitana. IUS ET VERITAS, (61), 246-262. <https://doi.org/10.18800/iusetveritas.202002.015>
- Quiroz, C., & Lozada, L. (2022). Análisis del Crecimiento Urbano para la Conectividad del Borde Costero con la Ciudad de Máncora, Perú. https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12840/5687/Catherine_Tesis_Licenciatura_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Quispe, G. (2020). Situación actual de las bibliotecas públicas municipales de Lima (Perú). Un análisis basado en la aplicación de estándares de calidad. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2020.85.58160>
- Rodríguez, A., & Pérez, A. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. <https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647>
- Romero, E., et al. (2021). Función social y digital de las bibliotecas públicas en España tras la crisis económica y sociosanitaria: perspectivas y retos. Profesional de la información, v. 30, n. 5, e300510. <https://doi.org/10.3145/epi.2021.sep.10>
- Sime, L. (2020). Los métodos de investigación para la elaboración de las tesis de maestría en educación. <http://blog.pucp.edu.pe/blog/maestriaeducacion/2020/07/23/los-metodos-de-investigacion-para-la-elaboracion-de-las-tesis-de-maestria-en-educacion/>
- Syngellakis, S., & Melgarejo, J. (2018). Urban growth and the circular economy. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=724225>
- Villanueva, R., & Del Valle, C. (2020). Modelamiento del crecimiento urbano de la ciudad de Huaraz mediante regresión logística. <https://doi.org/10.15381/iigeo.v24i47.20644>
- Voutssas, J. (2017). Open government in public libraries: strategic planning and public value. E-Ciencias de la Información. <http://dx.doi.org/10.15517/eci.v7i1.26275>.
- Zeballos, C., et al. (2022). Urban renovation in the edges of the city: An urban acupuncture exercise in Arequipa and Bogotá. <https://doi.org/10.24201/edu.v37i1.1990>